

NEFT VA GAZ QUDUQLARINI MAHSULDORLIGINI OSHIRISH USULLARI

G'iyasov Shuhrat Safar o'g'li

magistr, «Gissarneftgaz» MChJ QK geologiya bo'limi geologi

Shodmonqulov Asilbek Ochilboy o'g'li

magistr, «Qarshi texnika universiteti» texnik xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17374878>

Neft va gaz konlarini samarali ishlatish jarayonida quduqlarning mahsuldorligini oshirish dolzarb masalalardan biridir. Quduq mahsuldorligi qatlamning tabiiy xususiyatlari, bosim rejimi va ishlatish texnologiyalariga bevosita bog'liq. Quduqlarning mahsuldorligini oshirishda quyidagi usullar keng qo'llaniladi:

- Qatlamni gidravlik yorish (ГПИ) – qatlamda yangi yorilishlarni hosil qilib, neft va gazning oqim yo'lini kengaytiradi.
- Kislota bilan ishlov berish – karbonat jinslarida teshikchalarni ochib, oqimni yengillashtiradi.
- Qatlam bosimini saqlash – suv yoki gaz haydash orqali qatlam energiyasini tiklaydi.
- Termik va kimyoviy usullar – qovushqoqlikni kamaytirish va qatlamni qo'zg'atishda qo'llanadi.

Qatlamni gidravlik yorish texnologiyasining mohiyati shundan iboratki, quduq orqali qatlamga yuqori bosim ostida suyuqlik yuboriladi. Bu suyuqlik odatda suv, kimyoviy qo'shimchalar, qum yoki keramzit kabi proppantlardan iborat bo'ladi. Bosimning ta'siri ostida qatlam tog' jinslari yoriladi va hosil bo'lgan yoriqlar ichiga proppant joylashadi. Bu proppant yoriqlarning yopilish qolishiga yo'l qo'ymaydi va qatlamdan quduqqa suyuqlik yoki gaz oqimini ta'minlaydi. Gidravlik yorishning muvaffaqiyati qatlamning litologik tarkibi, qalinligi, bosimi va g'ovakligi kabi geologik omillarga bog'liq. Shuningdek, texnologik jarayonda ishlatiladigan nasos stansiyalari, suyuqlik tarkibi va bosim darajasi ham muhim rol o'ynaydi. Odatda, 30–70 MPa oralig'idagi bosimlar qo'llaniladi va bu qatlamda 1–3 mm kenglikdagi yoriqlarni hosil qiladi. Gidravlik yorishdan so'ng qatlam o'tkazuvchanligi bir necha barobarga oshadi, quduq debitining sezilarli ko'tarilishi kuzatiladi. Ushbu texnologiya ayniqsa past o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan qumtoshli yoki loyli qatlamlarda keng qo'llaniladi. Gidravlik yorish orqali yangi quduqlarni ochish yoki mavjud quduqlarni qayta tiklash jarayoni tezlashadi, ishlab chiqarish tannarxi kamayadi.

Kislota bilan ishlov berish odatda karbonatli jinslardan (ohaktosh, dolomit) tashkil topgan qatlamlarda qo'llaniladi. Eng ko'p ishlatiladigan reagentlar — xlorid kislotasi (HCl), organik kislotalar (masalan, formiat yoki asetat), shuningdek, ularning aralashmalari hisoblanadi. Kislota eritmasi quduq orqali qatlamga yuborilganda, u jins tarkibidagi CaCO_3 va MgCO_3 bilan reaksiyaga kirishib, karbonatli tuzlarni eritadi. Bu jarayon natijasida yangi kanallar hosil bo'ladi va qatlam o'tkazuvchanligi sezilarli darajada ortadi. Ishlov berish jarayoni odatda uch bosqichda amalga oshiriladi: 1) tayyorgarlik bosqichi – quduqni tozalash va kislotaga tayyorlash; 2) asosiy kislota yuborish bosqichi – belgilangan konsentratsiyada eritmani qatlamga bosim ostida yuborish; 3) yuvish bosqichi – reaksiya mahsulotlarini va ortiqcha kislotalarni chiqarish. Har bir bosqichda bosim, harorat va reagent miqdori qatlam xususiyatlariga qarab tanlanadi.

Termik usullar asosan yuqori qovushqoqli neftlar va bitumlarni qazib chiqarishda qo'llaniladi. Bu usulda qatlamga issiqlik energiyasi beriladi va natijada neftning qovushqoqligi

kamayadi. Termik usullarning asosiy turlari quyidagilardan iborat: 1. Issiq suv yuborish; 2. Bug' bilan ishlov berish; 3. Yonuvchi aralashmalar yordamida qatlam ichida yonish. Bug' bilan ishlov berish eng ko'p qo'llaniladigan termik usul bo'lib, bug' qatlamdagi neftni qizdirib, uning qovushqoqligini kamaytiradi va oqimini yaxshilaydi. Bu usul ayniqsa og'ir neftlar uchun samarali.

Kimyoviy usullar neftni qatlamdan siqib chiqarish jarayonida sirt faol moddalar (PAV), polimerlar, ishqoriy eritmalar yoki kislotalar yordamida amalga oshiriladi. Kimyoviy moddalarning asosiy vazifasi — neft va suv orasidagi sirt tarangligini kamaytirish, neftni g'ovakli jinsdan ajratib olishni osonlashtirishdir.

Kimyoviy usullar quyidagi turlarga bo'linadi: Polimerli suv haydash; Sirt faol modda (PAV) eritmasi bilan ishlov berish; Ishqoriy eritmalar bilan ishlov berish.

Bu usullar ayniqsa past g'ovakli, o'rta o'tkazuvchan qatlamlarda samarali bo'ladi. Natijada neftning qazib chiqarish koeffitsienti sezilarli darajada oshadi.

Quduqlarning mahsuldorligini oshirish uchun turli texnologiyalarni kompleks qo'llash muhim. Har bir usul kon-geologik sharoitga mos tanlansa, yuqori natija beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdulaev X. «Neft va gaz koni geologiyasi». Toshkent, 2019.
2. G'aniev Sh. «Neft konlarini ishlatish texnologiyasi», Toshkent, 2020.
3. Karimov B. «Qatlamlarga kislota bilan ishlov berish asoslari», TMI, 2018.